

Am Grand Combin drängt sich Herbert Maeder die Frage auf:

Wer hat Angst vor dem Korridor?

Der imposanteste Viertausender zwischen Matterhorn und Montblanc ist zweifellos der Grand Combin. Die wild vergletscherte Nordflanke gibt diesem Massiv nach der Aussage eines so versierten Kenners wie André Roch ein himalayahaftes Aussehen. Wenn dennoch dieser hehre Berg dem Nichtalpinisten kein Begriff ist, wie etwa Eiger, Mönch und Jungfrau, der Piz Palü oder das Matterhorn, so liegt das nur daran, daß er von keiner touristischen Tal- oder Höhenstation aus gut zu sehen ist: Der Grand Combin bleibt dem Bergsteiger vorbehalten. Auch wer nicht daran denkt, ihn zu besteigen, sondern ihn bloß einmal betrachten möchte, muß, um ein eindrückliches Bild von diesem Alpenriesen zu bekommen, den weiten Weg zur Panossière-Hütte (2671 m) gehen. Nicht selten wird der Grand Combin mit Skiern bestiegen. Der 'Korridor', eine mächtige Rampe, durchzieht die

Wie ein Himalayariese zeigt sich die vergletscherte Nordflanke mit den Combin Gipfeln de Tsessette (4141 m), de Grafeneire (mit 4314 m die höchste Erhebung) und de Valsorey (4184 m) vom Combin de Corbassière aus. Eingetra-

gen sind die Routen über den Westgrat (gestrichelt), durch die Nordwestflanke (punktiert) und (ausgezogen) die gefährliche Skiroute durch den Korridor, dessen gewaltigen hängenden Eismassen (Pfeile) das Bild unten zeigt.

Der Grand Combin funkelt wie ein Edelstein im ersten Morgenlicht, während wir angeseilt über den verschneiten Corbassière-Gletscher aufsteigen. Bis auf 3120 m Höhe deckt sich unser Weg mit dem der Combin-Besteiger.

Nachdem wir den Grand Combin von dem ihm vorgelagerten Combin de Corbassière (3715 m) aus eingesehen hatten, fuhren wir am nächsten Morgen zeitig zu Tal, um den faulen Nachmittagschnee zu vermeiden. Bild: Ob Fionnay.

eisgepanzerte Nordflanke und verlockt zum Aufstieg mit den Brettern. Dieser Korridor ist aber eine gefährliche Falle, schon manchem Bergsteiger zum Verhängnis geworden. Auch bei guten Schneeverhältnissen bleibt man auf dieser Route während wenigstens einer Stunde im Schußfeld eines gewaltigen Eisabbruches. Da ist alle Vorsicht umsonst: Der Eisschlag, der von den gewaltigen Eismassen her droht, die auf einen Kilometer Länge über den Köpfen der Bergsteiger in labilem Gleichgewicht ruhen, hält sich an keine vorausrechenbaren Regeln; er kommt, wann gerade die Spannungsverhältnisse im Eis ihren kritischen Punkt erreicht haben – in kältester Nacht so gut wie unter der stechenden Mittagssonne, im Winter wie im Sommer. Vor einigen Jahren wurden zur Osterzeit im Korridor vier Alpinisten von einer Eislawine begraben. Die Zahl der hier tödlich verunglückten Bergsteiger dürfte zwanzig übersteigen.

Wie verhält sich ein Bergsteiger gegenüber solchen unberechenbaren Gefahren? – Verschieden, je nach Mentalität und Erfahrung: Ein bekannter Bergführer, der die schwierigsten Nordwände der Alpen gemeistert hat, gestand mir, daß er nie durch den Korridor steigen würde. Er hält ihn für objektiv gefährlicher als die Eiger nordwand (die er ebenfalls durchstiegen hat). Junge deutsche Alpinisten, auch Mädchen darunter, die eben aus dem Korridor kamen, versicherten uns hingegen: «Eine tolle Skitour!» Mir machten die Aussagen des Bergführers Eindruck.

Um den großartigen Viertausender einmal richtig studieren zu können, bestieg ich mit meinen Freunden einen dem Grand Combin vorgelagerten Gipfel, den Combin de Corbassière. Er ist, im Gegensatz zum Hauptmassiv, ein idealer Skiberg, und von ihm aus läßt sich die Combin-Nordflanke mit dem verlockenden, jedoch so unberechenbar gefährlichen Korridor prächtig einsehen. Dankbarer Aufstieg auf den Grand Combin (ohne Skier): der Westgrat; für Liebhaber steiler Eisflanken: die Nordwestflanke.

Herbert Maeder